

ЗАСУДЖЕНІ ЯК ЖЕРТВИ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ: ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСІБ У МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

ГУТЬКО Христина

khrystyna.hutko.23@pnu.edu.ua

Навчально-науковий юридичний інститут Карпатського національного університету ім. В.Стефаника, науковий керівник: Кернякевич-Танасійчук Юлія

АНОТАЦІЯ:

Стенова доповідь присвячена дослідженню правового становища осіб, які відбувають покарання в установах виконання покарань, що опинилися на тимчасово окупованих територіях України. На підставі результатів моніторингового дослідження ГО «Fight For Right» та організацій-партнерів проаналізовано задокументовані порушення прав засуджених, обсяг зобов'язань держави-окупанта за міжнародним гуманітарним правом та запропоновано шляхи усунення правового вакууму.

ВСТУП:

Повномасштабне вторгнення РФ спричинило безпрецедентну кризу правового статусу осіб у місцях несвободи. Засуджені на ТОТ, фактично перетворилися на «невидимих» жертв збройного конфлікту, позбавлених дієвого захисту як з боку національного, так і міжнародного права. Масштабна депортація від 2 до 3 тисяч ув'язнених лише з Херсонської області підкреслює критичність проблеми. Відсутність правових механізмів підтримки зв'язку держави із засудженими на ТОТ створює небезпечний правовий вакуум, що потребує законодавчого врегулювання.

Відповідно до Женевської конвенції IV (1949) РФ як держава-окупант зобов'язана забезпечувати гуманне ставлення до цивільного населення, включаючи осіб у місцях несвободи. Кримінальне законодавство окупованої території залишається чинним, а насильницьке переміщення засуджених до Росії є прямим порушенням МГП. Стаття 51 Додаткового протоколу I забороняє використання цивільних осіб як «живого щита». Правила Нельсона Мандели категорично забороняють катування та жорстоке поводження за будь-яких обставин.

За матеріалами звіту ГО «Fight For Right» (2023) та даними Офісу Генерального прокурора на окупованих територіях зафіксовано:

- примусове переміщення засуджених на територію РФ без згоди та без повідомлення рідних;
- примусове залучення засуджених до бойових дій на боці окупанта та використання як «живого щита»;
- катування, нелюдське поводження та систематичне приниження гідності;
- примусове набуття громадянства РФ як умова поліпшення умов утримання;
- повне припинення зв'язку із сім'ями та адвокатами;
- відсутність медичної допомоги та навмисне погіршення умов утримання.

Міжнародні моніторингові органи (ЄКПТ, Комітет ООН проти катувань) виявилися фактично паралізованими. На національному рівні Стратегія реформування пенітенціарної системи до 2026 року не містить жодних механізмів захисту засуджених в умовах окупації.

ВИСНОВКИ:

Правове становище засуджених на ТОТ залишається недостатньо врегульованим і потребує уваги. Ці особи перебувають у стані правової невизначеності та піддаються значним ризикам порушення їхніх основоположних прав, хоч зберігають статус цивільних осіб і право на гуманне поводження. Водночас ефективний захист їхніх прав можливий лише за умови формування дієвого правового механізму, який забезпечить збереження зв'язку з Україною та відповідатиме вимогам міжнародного гуманітарного права і європейських стандартів.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА І СЕРВІСИ:

1. Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text
2. Реалізація НПМ і права людини в місцях несвободи. Звіт Уповноваженого ВРУ з прав людини. 2023. URL: <https://ombudsman.gov.ua/report-2023/rozdil-7-realizatsiia-npm-i-prava-liudyny-v-mistsiakh-nesvobody>
3. Харченко В., Федорович І. та ін. Невидимі жертви війни: люди в місцях несвободи : аналіт. звіт. Київ : ГО «Fight For Right», 2023
4. Створено за допомогою сервісу Canva